

DOSAHOVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Pupíková, E., Sikoriaková, M., Sobinkovičová, E., & Višňovská, M. (2025). *Dosahovanie školskej spôsobilosti dieťaťa predškolského veku*. Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Monika MIŇOVÁ

Autormi tejto odbornej publikácie sú štyria zamestnanci Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Snahou autorov publikácie bolo sumarizovať poznatky o dosahovaní školskej spôsobilosti dieťaťa predškolského veku z teoretického i praktického hľadiska.

Odborná publikácia má 7 kapitol a každá kapitola má svoje vnútorné členenie okrem 4 a 7 kapitoly. Štruktúra publikácie je odstupňovaná od teoretických východísk danej problematiky cez postupné komponenty obsahového zamerania oblasti školskej spôsobilosti dieťaťa predškolského veku.

Ako uvádzajú autorky publikácie: Vstup do základnej školy predstavuje významný medzník v živote každého dieťaťa. Rozhodnutie, či je dieťa na školu pripravené, alebo ešte potrebuje čas na dozretie, nebýva vždy jednoduché. Napriek tomu ide o rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť celý jeho ďalší školský život.

Publikácia je primárne určená odborníkom z pedagogickej praxe, ktorí sa venujú problematike predprimárneho vzdelávania. Odborný štýl textu je nápomocní pre kvalifikované uchopenie problematiky, ktorú v edukačnej realite je potrebné ovládať a vedieť komunikovať s pedagogickými aj odbornými zamestnancami a aj zákonnými rodičmi detí v materskej škole. Odborná publikácia prináša čitateľom odborné informácie, ale je aj zároveň inšpiráciou pre inovatívne prístupy a postupy v edukačnej praxi.

Prvá kapitola s názvom *Podpora dosahovania školskej spôsobilosti dieťaťa* sa vnútorne venuje cieľom a zameraniu vzdelávania dieťaťa pokračujúceho v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, teoretickým východiskám pojmov školská spôsobilosť, školská zrelosť, školská pripravenosť a základným didaktickým princípom podpory dosiahnutia školskej spôsobilosti. V druhej kapitole pod názvom *Pedagogické diagnostikovanie vo väzbe na školskú spôsobilosť dieťaťa* je veľmi dôležité si pripomenúť fázy procesu pedagogického diagnostikovania, metódy pedagogického diagnostikovania a posudzovanie školskej spôsobilosti. Tretia kapitola sa zaoberá *Možnosťami rozvíjania spôsobilosti pre učenie sa čítať a písať*. Pre pedagogickú prax je podnetná a inšpiratívna podkapitola s názvom *Hry a aktivity k rozvoju spôsobilosti čítať a písať a Metódy rozvíjania predčitateľskej gramotnosti*. Hlavnou úlohou v tejto oblasti je viesť deti k tomu, aby pochopili, že písmo je nositeľom informácie, rozumeli, na čo slúži písaný text, dokázali interpretovať, čo nám rôzne texty hovoria, a postupne rozvíjali fonematické uvedomovanie a rozpoznávanie slov, ktoré je základom analyticko-syntetického nácviku čítania. Existuje množstvo prípravných činností, ktoré umožňujú dieťaťu plynulo prejsť k samotnému čítaniu – teda k procesu extrahovania významu z textu. Zmyslom týchto aktivít nie je predčasne „učenie sa čítať“, ale budovanie predpokladov pre čítanie s porozumením, aby dieťa bolo pripravené na (v našich končinách) analyticko-syntetický nácvik čítania a písania.

V tejto časti metodického materiálu sú uvedené praktické námety na rozvíjanie predčitateľských a predpisárskych zručností detí v materskej škole. Hry a aktivity sú zamerané na postupný rozvoj schopností, ktoré tvoria základ pre nácvik čítania a písania – rozlišovanie tvarov a symbolov, fonematické uvedomovanie, zrakové a sluchové vnímanie, koncentráciu pozornosti, pamäť a koordináciu oko–ruka. Ich cieľom nie je predčasné vyučovanie čítania a písania, ale vytváranie podnetného prostredia, ktoré deťom umožní prirodzene objavovať svet písmen, slov a jazykových vzťahov. Medzi efektívne metódy, ktoré podporujú tento rozvoj, patria metóda maľovaného čítania a metóda prediktabilného textu.

Štvrtá kapitola sa venuje *Podpore dieťaťa v rozvoji spôsobilosti učiť sa počítať*. Tak ako pri rozvoji spôsobilosti učiť sa čítať a písať, aj rozvoj spôsobilosti učiť sa počítať si vyžaduje dodržiavanie určitých didaktických zásad a využívanie primeraných didaktických prostriedkov. Základom je podnetné, hravé a príťažlivé prostredie, ktoré spontánne vzbudzuje zvedavosť a záujem dieťaťa o objavovanie matematických vzťahov. Nejde pritom len o riešenie „matematických úloh“ v úzkom zmysle slova, ale o rozvoj schopností ako sú predstavivosť, logické myslenie, komunikačné zručnosti, plánovanie, orientácia v priestore a v čase. V súlade s princípmi predprimárneho vzdelávania platí, že dieťa sa učí najlepšie v hre, v kontexte vlastných činností a objavovania, bez vedomia, že sa „učí matematiku“.

V piatej kapitole, ktorá sa venuje *Hrám a aktivitám na rozvíjanie kognitívnych schopností a exekutívnych funkcií*, autorky sumarizovali námety na Hry a aktivity na rozvoj exekutívnych funkcií a informácie o dieťati s oslabenými exekutívnymi funkciami. Dieťa, ktoré sa nedokáže dostatočne sústrediť, ľahko ho rozptýlia vonkajšie podnety, nedokáže si rozplánovať činnosť alebo ju bez pomoci ani začať, bude mať v školskom prostredí prirodzene ťažkosti s dosahovaním primeraných výkonov. Takéto dieťa potrebuje cieľavedomú stimuláciu exekutívnych funkcií pri rešpektovaní svojho vývinového zrenia a individuálnych možností. Exekutívne funkcie predstavujú súbor riadiacich mentálnych procesov, ktoré umožňujú človeku organizovať správanie, plánovať, sústrediť sa, zvládať rušivé vplyvy a kontrolovať emócie. Rozvoj exekutívnych funkcií má zásadný význam pre adaptáciu dieťaťa na školské prostredie i pre jeho úspešné začlenenie do rovesníckej skupiny. Hoci je ich vývin výrazne podmienený zrením centrálnej nervovej sústavy, zásadný vplyv majú aj výchovné podnety a skúsenosti, ktoré dieťa získava v interakcii s dospelými a rovesníkmi. Šiesta kapitola sa venuje *Podpore dieťaťa v rozvoji sociálnych zručností a emocionality* a to konkrétne Emocionálnym zručnostiam u detí predškolského veku, sebahodnoteniu dieťaťa a spolupráci materskej školy a rodiny v emocionálnom rozvoji dieťaťa. Uvedené aktivity systematicky podporujú rozvoj sociálnych zručností, emocionálnej gramotnosti, spolupráce a pocitu spoluzodpovednosti, ktoré sú kľúčovými komponentmi školskej spôsobilosti. Všetky činnosti majú mať povahu hry, počas ktorej učiteľ priebežne sleduje záujem dieťaťa o činnosť, aby sa predišlo drilu a formálnemu tréningu. Ten môže negatívne ovplyvniť vnútornú motiváciu a neskoršie vzdelávacie úspechy dieťaťa. Nevyhnutné je poskytovať dieťaťu predovšetkým pocit bezpečia a prijatia, mať na pamäti, že dieťa si pod nátlakom nové zručnosti neosvojuje efektívne. Dôležité je situačné učenie, ktoré prirodzene vyplýva z každodenných situácií v priebehu dňa, pričom učiteľ na ne adekvátne reaguje a využíva rozmanité komunikačné techniky. V siedmej kapitole je popísané *Podnetné prostredie pri dosahovaní školskej spôsobilosti dieťaťa*. Kľúčovým princípom podnetného prostredia zostáva pocit bezpečia a emocionálnej istoty. Emócie priamo ovplyvňujú výkon, sú úzko prepojené s pamäťou a motiváciou. Prostredie, ktoré je emocionálne stresujúce, vyvoláva u dieťaťa strach, úzkosť alebo apatiu, čo vedie k oslabeniu vnútorného záujmu o učenie a môže sa prejaviť aj nežiaducim správaním. Naopak, prostredie materskej školy, v ktorom znie detský smiech, je viditeľná aktivita, spontánna radosť a tvorivosť, vytvára optimálne podmienky pre učenie, rast a budovanie pozitívneho vzťahu ku škole, ktorý si dieťa odnáša do ďalšieho vzdelávacieho prostredia.

Táto metodická príručka ponúka námety na aktivity a činnosti, ktoré podporujú rozvoj základných spôsobilostí dieťaťa a sú potrebné pre jeho úspešný vstup do školy: schopnosť čítať, písať, počítať, ale aj sociálnu a emocionálnu pripravenosť. Publikácia prepája teoretické východiská rozvoja uvedených spôsobilostí s praktickými návrhmi aktivít a hier, ktoré môžu učitelia materských škôl využívať v rámci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Autorky metodickéj príručky veria, že publikácia bude pre učiteľov užitočnou pomôckou pri podpore detí na ceste k úspešnému zvládnutiu požiadaviek školy a dosiahnutiu školskej spôsobilosti.

Literatúra:

Pupíková, E., Sikoriaková, M., Sobinkovičová, E., & Višňovská, M. (2025). *Dosahovanie školskej spôsobilosti dieťaťa predškolského veku*. Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

PaedDr. Monika MIŇOVÁ, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika

monika.minova@unipo.sk